

УДК 658.51.012

КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОТОКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ПИГНАСТЫЙ О.М., ХОДУСОВ В.Д.

Состояние равновесных производственных процессов может быть описано моделями теории очередей (TQ-model) [1], моделями жидкости (Fluid-model) [2] и дискретно-событийными моделями (DES-model) [3]. Каждый тип моделей имеет широкое применение, но ни один из них в полной мере не позволяет провести исследование характерных для современного поточного производства неравновесных переходных режимов функционирования производственной линии [4]. Использование TQ-моделей для описания переходных процессов приводит к чрезмерному усложнению задачи [1], DES-модели требуют больших затрат машинного времени, Fluid-модели ориентированы на малое количество интервалов обобщения технологического маршрута и линейные стационарные решения [5].

В последнее десятилетие для проектирования поточных линий используются модели, содержащие уравнения в частных производных (PDE-model) [6-9]. Введенный класс моделей позволил перейти к детальному исследованию колебаний ее параметров. Амплитуда колебаний определяет размер емкости межоперационных накопителей, необходимых для обеспечения бесперебойной работы поточной линии. Колебания параметров тесно связаны со стохастическим характером взаимодействия предметов труда и производственного оборудования. Статистическое описание состояния предметов труда, находящихся в процессе технологической обработки, осуществляется функцией распределения $\chi(t, S, \mu)$ в фазовом технологическом пространстве (S, μ) [9,10]. Обобщенная координата $S \in [0, S_d]$ (грн.) определяет степень готовности изделия [9,10], соответствует стоимости технологических ресурсов, перенесенных на предмет труда с себестоимостью S_d . Обобщенная координата μ (грн./час) характеризует интенсивность переноса технологических ресурсов на предмет труда. Кинетическое уравнение для функции распределения $\chi = \chi(t, S, \mu)$ [9,10]

$$\frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial t} + \frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial S} \mu + \frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial \mu} f(t, S) = \lambda_p(t, S) \left\{ \int_0^\infty [\varphi(t, S, \tilde{\mu}, \mu) \tilde{\mu} \chi(t, S, \tilde{\mu})] d\tilde{\mu} - \mu \chi(t, S, \mu) \right\};$$

$$f(t, S) = \frac{[\chi]_{1\nu}(t, S)}{[\chi]_0(t, S)} \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{[\chi]_{1\nu}(t, S)}{[\chi]_0(t, S)} \right); \quad \int_0^\infty \varphi(t, S, \tilde{\mu}, \mu) d\mu = 1; \quad \int_0^\infty \chi(t, S, \mu) d\mu = [\chi]_0(t, S).$$
(1)

описывает движение предметов труда плотностью $[\chi]_0(t, S)$ по технологическому маршруту с темпом их обработки $[\chi]_{1\nu}(t, S)$ на оборудовании, расположенном с плотностью $\lambda_p = \lambda_p(t, S)$ по технологическому маршруту. Функция $\varphi(t, S, \tilde{\mu}, \mu)$ определяет вероятность перехода предмета труда из состояния $(S, \tilde{\mu})$ в состояние (S, μ) в результате воздействия оборудования. Кинетическое уравнение (1) является нелинейным. Если допускается колебание потоковых параметров технологической линии с малой амплитудой, то $\chi(t, S, \mu)$ можно линеаризовать:

$$\chi(t, S, \mu) = \chi_0(t, S, \mu) + \chi_1(t, S, \mu), \quad \chi_0(t, S, \mu) \gg \chi_1(t, S, \mu), \quad (2)$$

где $\chi_1 = \chi_1(t, S, \mu)$ - малое отклонение функции $\chi(t, S, \mu)$ от установившегося равновесного невозмущенного состояния $\chi_0 = \chi_0(t, S, \mu)$. Полагаем, что состояние предмета труда после воздействия оборудования не зависит от его состояния $\tilde{\mu}$ до воздействия. Для работающих в равновесном режиме поточных линий с высокой концентрацией оборудования по технологическому маршруту $\lambda_p(t, S) \cdot S_d \gg 1$ кинетическое уравнений (1) имеет вид

$$\varphi_0(t, S, \mu) \cdot [\chi]_{1\nu} - \mu \cdot \chi_0(t, S, \mu) = 0; \quad f_0(t, S) = \frac{[\chi]_{1\nu}(t, S)}{[\chi]_0(t, S)} \cdot \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{[\chi]_{1\nu}(t, S)}{[\chi]_0(t, S)} \right);$$

$$\frac{\partial \chi_0(t, S, \mu)}{\partial t} + \frac{\partial \chi_0(t, S, \mu)}{\partial S} \mu + \frac{\partial \chi_0(t, S, \mu)}{\partial \mu} f_0(t, S) = 0; \quad \int_0^{\infty} \chi_0(t, S, \mu) d\mu = [\chi_0]_0(t, S), \quad (3)$$

где $\varphi_0(t, S, \mu)$ представлена функцией вида [11, с.16]:

$$\varphi_0(t, S, \mu) = \frac{\beta^\nu \cdot \mu^{\nu-1} \cdot e^{-\beta\mu}}{\Gamma(\nu)}, \quad \Gamma(\nu) = \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot t^{\nu-1} dt, \quad \nu > 2, \quad \beta > 0. \quad (4)$$

С учетом (4) для установившегося равновесного режима

$$\chi_0 = [\chi_0]_{lv} \frac{\beta^\nu \mu^{\nu-2} e^{-\beta\mu}}{\Gamma(\nu)}, \quad B = \frac{[\chi_0]_{lv}}{[\chi_0]_0} = \frac{\nu}{\beta}, \quad \lim_{\mu \rightarrow 0} \chi_0(\mu) = 0, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} \chi_0(\mu) = 0. \quad (5)$$

В ходе технологической обработки перед m -ым оборудованием образуется межоперационный задел в виде очереди $N_m = \int_{S_{m-1}}^{S_m} [\chi]_0(t, S) dS$ предметов труда [12, с.909-911].

Изменение плотности $[\chi]_0(t, S)$ в (1) приводит к изменению функции распределения предметов труда по состояниям $\chi(t, S, \mu)$, что вызывает изменение плотности предметов труда $[\chi]_0(t, S)$ и, следовательно, изменение длины очереди N_m . Рассмотрим колебания потоковых параметров производственной линии для распространенного случая синхронизации технологического оборудования [7-9], когда $\frac{\partial}{\partial S} [\chi]_{lv}(t, S) = 0$. Для одномоментного описания [9,10]

$$\frac{\partial [\chi]_0(t, S)}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_{lv}(t, S)}{\partial S} = 0 \quad (6)$$

из условия синхронизации оборудования (6) следует $\frac{\partial}{\partial t} [\chi]_0(t, S) = 0$. Так как плотность межоперационных заделов для синхронизированной линии не меняется со временем, то, поместив часть предметов труда в межоперационные страховые накопители, можно начальное распределение предметов труда вдоль технологического маршрута представить в виде равномерного распределения плотности. С учетом (4)-(6) кинетическое уравнение (1) линеаризуем в окрестности установившегося невозмущенного состояния $\chi_0 = \chi_0(t, S, \mu)$ (2)

$$\frac{\partial \chi_1}{\partial t} + \frac{\partial \chi_1}{\partial S} \mu - \frac{\partial \chi_0}{\partial \mu} B^3 \frac{1}{[\chi]_{lv}} \frac{\partial [y]_0}{\partial S} = -\lambda_p \mu \chi_1, \quad \int_0^{\infty} \chi_1 d\mu = [y]_0. \quad (7)$$

Поскольку (7) линейно и не содержит координат в явном виде, то функции $\chi_1 = \chi_1(t, S, \mu)$ и $[y]_0 = [y]_0(t, S)$ разложим на интервале $[0, S_d]$ в ряд Фурье. Решения уравнения (7) будем искать в виде $\chi_{1j}(t, \mu) e^{ik_j S}$, $[y_j]_0(t) e^{ik_j S}$, $k_j = (2\pi j)/S_d$. Тогда из (7) следует

$$\frac{\partial \chi_{1j}}{\partial t} + (ik_j + \lambda_p) \chi_{1j} \mu - \frac{\partial \chi_0}{\partial \mu} B^3 \frac{1}{[\chi]_{lv}} ik_j [y_j]_0(t) = 0, \quad \int_0^{\infty} \chi_{1j}(t, \mu) d\mu = [y_j]_0(t). \quad (8)$$

Для решения уравнения (8) воспользуемся Фурье преобразованием

$$\begin{aligned} \chi_{1j}(t, \mu) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty+\sigma}^{\infty+\sigma} e^{-i\omega t} \chi_{1j\omega}(\mu) d\omega, & \chi_{1j\omega}(\mu) &= \int_0^{\infty} e^{i\omega t} \chi_{1j}(t, \mu) dt, \\ [y_j]_0(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty+\sigma}^{\infty+\sigma} e^{-i\omega t} [y_{j\omega}]_0 d\omega, & [y_{j\omega}]_0 &= \int_0^{\infty} e^{i\omega t} [y_j]_0(t) dt. \end{aligned} \quad (9)$$

Умножим слагаемые кинетического уравнения (8) на $e^{i\omega t}$ и проинтегрируем по t , получим

$$\chi_{1j\omega}(\mu) = \frac{\chi_{1j}(0, \mu) + \frac{\partial \chi_0}{\partial \mu} B^3 \frac{1}{[\chi]_{lv}} ik_j [y_{j\omega}]_0}{i(k_j \mu - \omega) + \lambda_p \mu}. \quad (10)$$

Выражение (8) позволяет записать соотношение $\int_0^\infty \chi_{1j\omega}(\mu) d\mu = [y_{j\omega}]_0$. (11)

Подставив (10) в (11), и принимая во внимание, что [13,с.252]

$$\frac{1}{[\chi]_{1j\omega}} \int_0^\infty \frac{\partial \chi_0(\mu)}{\partial \mu} \frac{d\mu}{\left(\mu - \frac{p}{\beta}\right)} = -\beta^3((v-2)-p) \frac{p^{v-3} e^{-p}}{\Gamma(v)} \ln p, \quad (12)$$

находим $[y_{k\omega}]_0 = \frac{1}{(ik_j + \lambda_p) + v^3 ik_j((v-2)-p) \frac{p^{v-3} e^{-p}}{\Gamma(v)} \ln p} \int_0^\infty \frac{\chi_{1j}(0, \mu)}{\left(\mu - \frac{p}{\beta}\right)} d\mu$ (13)

Формулы (10),(13) позволяют исследовать поведение функций $\chi_{1j}(t, \mu)$ и $[y_j]_0(t)$ с ростом t. Асимптотическое поведение функций при больших t определяется характером особенностей преобразования Лапласа. Будем полагать, что функция $\chi_{1j}(0, \mu)$ не имеет особенностей при конечных значениях μ . Введем $\omega_d = 2\pi/T_d$ и $\omega_0 = 2\pi/\tau_0 = 2\pi \cdot [\chi]_{1j\omega}$, ($\omega_d \leq \omega \leq \omega_0$). Тогда асимптотика интеграла (13) при больших t задается нулями уравнения

$$D\left(\varepsilon, \omega/\omega_d\right) = 1 + i\varepsilon \left(1 + v^3(v-2-p) \frac{p^{v-3} e^{-p}}{\Gamma(v)} \ln p\right) = 0, \quad p = \frac{2\pi \cdot v \cdot \omega}{M} \frac{\omega}{\omega_d} \frac{(\varepsilon + i)}{(\varepsilon^2 + 1)}, \quad \varepsilon = k_j/\lambda_p. \quad (14)$$

Для синхронизированной поточной линии $\tau_1 \approx \tau_2 \approx \dots \approx \tau_m \approx \dots \approx \tau_M \approx \tau_0$ ($N \gg M$), что позволяет длительность производственного цикла представить выражением $T_d \approx \tau_0 \cdot N$. При изучении поточной линии рассмотрены колебания, период которых больше времени выполнения технологической операции τ_0 и не превышает длительность производственного цикла. Предполагаем, что длина волны колебаний потоковых параметров исследуемой линии превышает усредненную протяженность участка технологического маршрута, ограниченного одной технологической операцией и меньше протяженности всего технологического маршрута S_d . Пусть ω_k/ω_d является ближайшим к вещественной оси корень из множества корней дисперсионного уравнения (14), обладающий меньшей по величине мнимой частью $\text{Im}(\omega/\omega_d) > 0$. Тогда асимптотический закон убывания $[y_j]_0(t)$ дается выражением

$$[y_j]_0(t) \approx \exp(-i \text{Re} \omega_k t) \cdot \exp(-\text{Im} \omega_k t). \quad (15)$$

С течением времени возмущения плотности $[\chi]_0(t, S)$ затухают экспоненциально с декрементом $\text{Im} \omega_k$. Получено численное решение дисперсионного уравнения (15) для диапазона значений $\varepsilon \in [0.01..3.0]$ ($v=3$). Оценено характерное время затухания возмущения плотности $[\chi]_0(t, S)$ для поточной линии Intel, содержащей $M=200$ технологических операций при длительности производственного цикла $T_d=8..12$ недель [8]. Для $\varepsilon = (2\pi/200) = 0,0314$ ($v=3$) численно определено теоретическое характерное время затухания $\tau \approx 1..2$ недели. Наблюдения, полученные с производственных линий ($M=200..400$, $v=3$, $\varepsilon=0.02..0.04$) по изготовлению полупроводниковой продукции Intel подтверждают численные расчеты для времени затухания колебаний плотности $[\chi]_0(t, S)$ [14]. Экспериментальные данные [14,с.445] свидетельствуют о том, что на производственной линии периодически возникают возмущения потоковых параметров продолжительностью до $\tau \approx 1..2$ недели при производственном цикле $T_d=8..12$ недель.

В заключении остановимся на свойствах функции $\chi(t, S, \mu)$. Помимо полюсов, происходящих от $[y_{k\omega}]_0$, подынтегральное выражение имеет полюс в точке $i(k_j \mu - \omega) + \lambda_p \mu = 0$.

По вычету в нем находим

$$\chi_{1j}(t, \mu) \approx \exp(-\lambda_p \mu t). \quad (16)$$

Возмущение функции распределения затухает со временем. Функция вида $\chi_1(t, S, \mu) \approx \exp(ik_j S - ik_j \mu t - \lambda_p \mu t)$ является решением кинетического уравнения

$$\frac{\partial \chi_1}{\partial t} + \frac{\partial \chi_1}{\partial S} \mu = -\lambda_p \mu \chi_1, \quad (17)$$

при начальном распределении $\chi_{1j}(0, \mu) \exp(ik_j S)$ с характерным временем затухания возмущений $\langle \tau \rangle \approx (\lambda_p \langle \mu \rangle)^{-1} \approx \frac{T_d}{M}$ функции распределения $\chi(t, S, \mu)$. Для производственного цикла $T_d = 8..12$ недель [14, с.445] период затухания составляет $\langle \tau \rangle \approx 0.1$ недели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gross D. Fundamentals of Queueing Theory. / D. Gross, C. M. Harris. – New York, 1974. – P. 490.
2. Harrison J. Brownian Motion and Stochastic Flow Systems. / J. Harrison. – New York, 1995. – P. 142.
3. Ramadge P. The control of discrete event systems “IEEE Proc.”. / P. Ramadge, W. Wonham. – New York, 1989. – vol. 77, №1. – P. 81 – 98.
4. Berg R. Partial differential equations in modelling and control of manufacturing systems, “M.S. thesis”. / R. Berg. – Netherlands, Eindhoven Univ. Technol., 2004. – P. 157.
5. Armbruster D. The production planning problem: Clearing functions, variable leads times, delay equations and partial differential equations: Decision Policies for Production Networks. / D. Armbruster, K.G. Kempf – Springer Verlag, 2012. – P. 289 – 303.
6. Lefebvre E. Modeling, Validation and Control of Manufacturing Systems. / E. Lefebvre, R. Berg, J. Rooda – Boston, Massachusetts, 2004. – P. 4583 – 4588.
7. Berg R. Modelling and Control of a Manufacturing Flow Line using Partial Differential Equations. IEEE Transactions on Control Systems Technology. / R. Berg, E. Lefebvre, J. Rooda – Boston, 2008. – P. 130 – 136
8. Armbruster D. Continuous models for production flows. In Proceedings of the 2004 American Control Conference. / D. Armbruster, C. Ringhofer, T. J. Jo – Boston, MA, USA, 2004. – P. 4589 – 4594
9. Пигнастый О. М. Статистическая теория производственных систем. / О. М. Пигнастый. – Х.: Изд. ХНУ им. Каразина, 2007. – С. 388.
10. Armbruster D. Kinetic and fluid model hierarchies for supply chains supporting policy attributes. Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica (New Series), – 2007. – Vol. 2 №2. – P. 433 – 460.
11. Zhang L. System-theoretic properties of Production Lines. A dissertation submitted the degree of Doctor of Philosophy. / L. Zhang – Michigan, 2009. – P. 289.
12. Armbruster D. A model for the dynamics of large queuing networks and supply chains. / D. Armbruster, P. Degond, C. Ringhofer – SIAM Journal on Applied Mathematics 66(3), 2006. – P. 896–920
13. Сборник задач по теории аналитических функций. / [Евграфов М.А., Бежанов К.А., Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И.]. – М.: Наука, 1972. – С. 416.
14. Tian F. An iterative approach to item-level tactical production and inventory planning. / F. Tian, S. Willems, K. Kempf – International Journal of Production Economics, 2011. – vol. 133. – P. 439 – 450 .